

Subir Ficheros

Área: 704 m²

Agregue ficheros y formatos: GML Parcela Gml Edificio

Nombre de fichero

Arrastre

Agregar ficheros

Ficheros subidos act...

MOR...

BUSCADOR DE INMUEBLES Y VISOR

Permite el acceso a toda la información catastral y a

Geoportal

DIFUSIÓN DE DATOS

VALIDACIONES GRÁFICAS

ACUERDOS, ANUNCIOS Y

VA

Un colega ha realizado la medición de una finca para modificar su geometría, ya que el propietario de la misma le ha indicado que no está conforme con los planos de catastro.

La medición ha sido realizada empleando un dispositivo GNSS RTK que ha estado conectado a la red de correcciones diferenciales del IGN, trabajando así perfectamente georreferenciado.

Nuestro colega nos encarga que elaboremos la RGA en base a la medición, reajustando las parcelas colindantes para obtener un IVG positivo.

Se nos ha facilitado un DWG con el perímetro de la parcela medida, pero no se nos ha indicado la referencia catastral de la misma, por lo que, para poder localizarla en la Sede Electrónica de Catastro (SEC) hemos consultado las coordenadas de un punto situado en el interior de la parcela.

Con esa información, accedemos a la Sede Electrónica de Catastro (<https://www.sedecatastro.gob.es>) y localizamos la parcela, para después descargarla en formato vectorial (DXF y GML). Hacemos lo mismo con las parcelas colindantes

El DXF tiene mayor precisión en las Coordenadas, llegando hasta la tercera cifra decimal, mientras que el GML llega hasta la segunda cifra decimal.

Recomiendo descargar las dos, el DXF lo utilizaremos para trabajar en AutoCAD y el GML nos resultará útil para empezar con las comprobaciones accediendo al GEOPORTAL de los Registradores.

Para verificar posibles conflictos de la geometría con parcelas inscritas con sus bases gráficas en el Registro de la Propiedad, con espacios naturales o cualquier otro tipo de conflicto administrativo debemos acceder al GEOPORTAL de los Registradores de la Propiedad:

<https://geoportal.registradores.org>

Cargamos la parcela empleando el GML descargado de la web de Catastro y realizamos un ANÁLISIS CARTOGRÁFICO.

Se puede generar un PDF con la totalidad de los elementos analizados y comprobar que no existe ningún conflicto relevante.

Abrimos el DXF que nos descargamos en la SEC y después lo copiamos (en coordenadas originales) en el dibujo donde tenemos la medición.

Una vez integrados en el mismo dibujo la cartografía catastral y la medición, procedemos a adaptar las geometrías.

Para lograr nuestro objetivo vamos a utilizar varios comandos específicos de TAO:

- INCLUSIÓN
- PARCELAS
- FUSIÓN

Con todo preparado, ya podemos proceder a generar los GML.

Una vez generados, es recomendable acceder al VISOR de REGISTRADORES (<https://www.registradoresdemadrid.org/visor-coordenadas-gml>) y cargar los GML en el mapa, para verificar que no tienen errores en su definición geométrica.

A continuación, cargaremos los GML en la SEC (<https://www.sedecatastro.gob.es>) y validaremos sus geometrías.

Para terminar, descargamos el informe de validación y el de conformidad.

